

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 120–121

ZMENA ZLOŽENIA MASTNÝCH KYSELÍN V SÉRE PACIENTOV S NEALKOHOLOVOU TUKOVOU CHOROBOU PEČENE – DIABETIKOV A NEDIABETIKOV CHANGES IN THE SPECTRUM OF SERUM FATTY ACIDS OF PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE – DIABETICS AND NON-DIABETICS

Lenka Hrobárová¹, Viera Kupčová², Marcel Repiský¹, Monika Ďurfinová¹, Martin Prievalský¹,
Milada Laššánová¹, Eva Uhlíková¹, Ladislav Turecký¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava

²III. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

ladislav.turecky@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je najbežnejším chronickým ochorením pečene. NAFLD môže progredovať od jednoduchej steatózy, cez zápalovo-nekrotické zmeny pri steatohepatitíde (NASH) až po fibrózu a cirhózu pečene. Predpokladá sa, že až 30% obéznej populácie v industriálnych krajinách je postihnutých NAFLD a z nich 10-20% progreduje do NASH, pričom 5-20% pacientov s NASH progreduje do cirhózy pečene. Jedným z dôležitých faktorov pri vzniku NAFLD je aj diabetes mellitus. Práce na modeloch experimentálneho diabetu ukazujú, že pri diabete dochádza ku zmenám v aktivite elongáz a desaturáz, ktoré sú schopné predĺžovať uhlíkový reťazec mastných kyselín, resp. vytvoriť v uhlíkovom reťazci nenasýtené väzby.

Cieľom našej práce bolo vyšetriť zmeny v zložení mastných kyselín v sére pacientov s NAFLD – diabetikov a nediabetikov a zistiť či je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami pacientov.

Vyšetrovaný súbor tvorilo 44 pacientov s NAFLD a 25 zdravých kontrol. Diagnóza steatózy bola stanovená na základe klinických príznakov, fyzikálneho vyšetrenia, biochemických vyšetrení a sonografického vyšetrenia pečene. 22 pacientov s NAFLD malo diabetes mellitus (priemerný vek 60 rokov, BMI=31,45 kg/m², fatty liver index=78,01) a 22 bolo nediabetikov (priemerný vek 54,5 rokov, BMI=29,38

kg/m² a fatty liver index=78,19). Spektrum mastných kyselín sme vyšetrili metódou plynovej chromatografie.

Ako ukázali výsledky našej štúdie, dochádza v spektre mastných kyselín pacientov s NAFLD – diabetikov aj nediabetikov ku výrazným zmenám. K najvýraznejším zmenám patrí pokles podielu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) a zvýšenie podielu mononenasýtených mastných kyselín (MUFA). Podiel PUFA na celkovom množstve mastných kyselín v sére klesol v priemere o 30% a zvýšenie podielu MUFA predstavuje tiež vzostup okolo 30%. Čo sa týka zastúpenia omega-3 a omega-6 PUFA, ku poklesu dochádzalo v oboch skupinách, avšak pokles bol výraznejší v skupine omega-3 PUFA (zhruba o 40%) ako v skupine omega-6 PUFA (zhruba o 30%). Pomer omega-6/omega-3 PUFA sa zvýšil u diabetikov asi o 10%, u nediabetikov o 20%. Porovnanie v zastúpení C16 a C18 mastných kyselín ukázalo posun v prospech C16 kyselín, ako v prípade C16:0, tak aj C16:1, pričom nárast podielu kyseliny palmitoolejovej bol vyšší ako kyseliny palmitovej (C16:0 +15%, C16:1 +80%). Pomer medzi C16:1/C16:0 a C18:1/C18:0 ukázal zvýšenie podielu mononenasýtených kyselín (nárast C16:1/C16:0 zhruba o 30%, nárast C18:1/C18:0 zhruba o 20%). Zmeny v spektre mastných kyselín pacientov diabetikov a nediabetikov boli obdobné a rozdiely medzi oboma skupinami neboli štatisticky významné.

U pacientov so steatózou pečene sme zistili pokles frakcie PUFA a vzostup frakcie MUFA v porovnaní so zdravými kontrolami. V skupine PUFA došlo k posunu v prospech prozápalových omega-6 PUFA. Zmena pomeru medzi C16 a C18 mastných kyselín poukazuje na zníženie aktivity elongácie u pacientov so steatózou pečene. Porovnanie zmien spektra mastných kyselín u diabetikov a nediabetikov s NAFLD neukázalo výraznejší vplyv diabetu na rozvoj zmien spektra mastných kyselín u pacientov so steatózou pečene.

Kľúčové slová: nealkoholová tuková choroba pečene; mastné kyseliny; omega-3 mastné kyseliny; omega-6 mastné kyseliny; diabetes mellitus

ABSTRACT

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease. NAFLD can progress from simple steatosis, through inflammatory-necrotic changes in steatohepatitis (NASH) to fibrosis and cirrhosis of the liver. It is estimated that up to 30% of the obese population in industrialized countries are affected by NAFLD and of these, 10-20% progress to NASH, with 5-20% of patients with NASH progressing to liver cirrhosis. One of the important factors in the development of NAFLD is diabetes mellitus. Publications on models of experimental diabetes shows that in diabetes there are changes in the activity of elongases and desaturases, which are able to lengthen the carbon chain of fatty acids (FA) or create unsaturated bonds in the carbon chain.

The aim of our work was to investigate changes in the composition of fatty acids in the serum of patients with NAFLD - diabetics and non-diabetics and to find out if there is a difference between these two groups of patients.

The investigated group consisted of 44 patients with NAFLD and 25 healthy controls. The diagnosis of steatosis was established on the basis of clinical symptoms, physical examination, biochemical examinations and sonographic examination of the liver. 22 patients with NAFLD had diabetes mellitus (mean age 60 years, BMI=31.45 kg/m², fatty liver index=78.01) and 22 were non-diabetic (mean age 54.5 years, BMI=29.38 kg/m² and fatty liver index=78.19).

We investigated the spectrum of fatty acids using the gas chromatography method.

As the results of our study showed, there are significant changes in the FA spectrum of patients with NAFLD - both diabetics and non-diabetics. The most significant changes include a decrease in the proportion of polyunsaturated fatty acids (PUFA) and an increase in the proportion of monounsaturated fatty acids (MUFA). The proportion of PUFA in the total amount of fatty acids in the serum decreased by an average of 30%, and the increase in the proportion of MUFA also represents an increase of around 30%. Regarding the representation of omega-3 and omega-6 PUFA, the decrease occurred in both groups, but the decrease was more pronounced in the omega-3 PUFA group (by about 40%) than in the omega-6 PUFA group (by about 30%). The omega-6/omega-3 PUFA ratio increased in diabetics by about 10%, in non-diabetics by 20%. A comparison of the representation of C16 and C18 free fatty acids showed a shift in favor of C16 acids, both in the case of C16:0 and C16:1, while the increase in the proportion of palmitoleic acid was higher than that of palmitic acid (C16:0 +15%, C16:1 +80 %). The ratio between C16:1/C16:0 and C18:1/C18:0 showed an increase in the proportion of monounsaturated acids (increase in C16:1/C16:0 by about 30%, increase in C18:1/C18:0 by about 20%). Changes in the fatty acid spectrum of diabetic and non-diabetic patients were similar and the differences between the two groups were not statistically significant.

In patients with liver steatosis, we found a decrease in the PUFA fraction and an increase in the MUFA fraction compared to healthy controls. In the PUFA group, there was a shift in favor of pro-inflammatory omega-6 PUFAs. A change in the ratio between C16 and C18 FFA indicates a decrease in elongation activity in patients with hepatic steatosis. Comparison of fatty acid spectrum changes in diabetics and non-diabetics with NAFLD did not show a significant influence of diabetes on the development of fatty acid spectrum changes in patients with liver steatosis.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease; fatty acids; omega-3 fatty acids; omega-6 fatty acids; diabetes mellitus